

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Сейтбаева Гульхумар Бахадыр кызы¹

Студентка 2- курса факультета

Сейтжанова Улбосын Кудайбергеновна²

Научный руководитель: кандидат

педагогических наук, доцент

1-2«Начальное образование»

Нукус ГПИ имени Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5584563>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

урок, младшие
школьники,
дидактические игры,
методика, образование,
игра.

ABSTRACT

Задачей любого педагога считается поиск наиболее эффективных методов и средств обучения, которые сформируют у них потребность заинтересованно относиться к учебному процессу. В статье рассматриваются разные виды дидактических игр по математике в младших классах, которые могут быть использованы в начальной школе на уроках математики.

Урок считается основной формой учебно-воспитательной работы в начальных классах, в котором закладываются основы становления каждого учащегося как личности. Проблема активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения занимает одно из ведущих мест в современном образовании. Огромную роль для детей младшего школьного возраста в умственном воспитании и развитии играет математика. В математике заложены возможности для развития мышления детей младшего школьного возраста. Задача педагога выбрать такие методы и средства обучения, которые активизируют мышление учащихся и привлекут их внимание.

"Правильно организованное обучение ребёнка ведёт за собой детское умственное развитие, вызывает к

жизни, целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения сделались бы невозможными" - отмечает Л.С.Выготский [6, с. 136]

Урок математики - одно из самых увлекательных предметов в школе. Ежедневно решая примеры, задачи, неравенства и уравнения школьники знакомятся с новыми способами нахождения ответа, что повышает интерес к данной науке. В связи с новыми требованиями к организации обучения современная школа испытывает необходимость в его совершенствовании. Соответственно в обучении необходимо использовать активизирующие его формы, к которым относятся дидактические игры и игровые приёмы.

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которые позволяют сделать интересными и

увлекательными работу учащихся в изучении новых тем.

Игра - путь детей к познанию мира, в котором они живут и который призваны изменять. В.А. Сухомлинский написал: "Присмотримся внимательно какое место игра занимает в жизни ребёнка. Для него игра - это самое серьёзное дело. В игре раскрывается перед детьми мир, развиваются творческие и способности личности. Без игры и не может быть полноценного умственного развития [5, с.4].

Как определяет В.Н.Кругликов, дидактические игры - это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения.[5, с.8]

Использование дидактических игр в процессе обучения математике помогает развивать: интерес к изучению математики и к самой математике; познавательный интерес детей; познавательную активность на уроках математики. При регулярном её использовании даже отстающие ученики начинают проявлять интерес и лучше заниматься. Хорошо организованная и интересная игра повышает умственную активность ребёнка, изобретательность и мыслительную деятельность. Дидактическая игра отличается от обыкновенной игры тем, что участие в ней обязательно для всех детей. Её правило, содержание, методика проведения разработаны так, что для некоторых учащихся, которые не

испытывают интереса к математике, дидактические игры могут послужить отправной точкой в возникновении этого интереса. [1, с. 11].

Знакомство с игрой должна проводиться следующим образом[8, с. 2]

- прочесть название;
- ознакомить детей с предметами (материалом), с которыми им придётся иметь дело во время игры;
- создать у детей соответствующий психологический настрой, который поможет им внимательно выслушать правила игры;
- сформировать чётко, кратко и ясно правила игры;
- в процессе игры контролировать, чтобы соблюдались правила;
- оценивание игры (если игра носила коллективный характер, то оценивание происходит при участии всех игроков).

Существуют множество дидактических игр по математике. Одна из них игра "Да. Нет". На доске учитель пишет примеры на умножение, деление, сложение или вычитание. Учитель показывает карточки с числами. Если число является ответом, учащиеся говорят "Да", затем произносят пример. Если число не является ответом, говорят "Нет".

Следующая игра с рисунками на плакате, которая называется "Угадай количество фигур". На плакате представлены рисунки разных геометрических фигур, между которыми представлены знаки (+), (-), (:), (x). Ученики должны решить примеры и угадать количество фигур на плакате.

Игра " Помоги взлететь шару". Учитель заранее подготавливает карточки в круглой форме(т.е. в форме шара), с

задней стороны которых написаны примеры и уравнения. На доске учитель ставит плакат с корзиной воздушного шара, куда дети должны прикрепить карточки только с правильными ответами решения примеров.

Игра "Живая математика". У всех учащихся есть карточка с цифрами от 0 до 9. Учитель читает пример (3×2) . Встаёт или поднимает руку тот ученик, у кого карточка с цифрой 6. Лучше всего давать примеры на деление, так как в ответах получаются однозначные числа.

Игра "Найди пару". К доске по очереди выходят по 3 ученика от каждого ряда. Задание : записать в окошках числа, чтобы получились верные равенства:

$$3 \times 4 = ? + ?$$

$$16 : 4 = ? - ?$$

$$75 - 45 = ? \times ?$$

$$27 + 27 = ? \times ?$$

Игра "Почтальон". Учитель вызывает к доске учеников, они выбирают карточку с примером, решают, указывают номер дома, квартиры, куда отправлено письмо.

Также существуют такие дидактические игры, как "Путаница", "Исправь ошибку", "Задумай число", "Назови скорее", "Дни недели", "Какую геометрическую фигуру напоминает дно тарелки?" и др., которые развивают устный счет, быстрое мышление, фантазию и активность.

Таким образом, использование дидактических игр на уроках математики делает процесс обучения интересным и занимательным. Правильно организованные дидактические игры могут привлечь детей, развивать самостоятельность и повысить познавательную активность на уроках математики.

References:

1. Филатова Е.А. "Использование дидактических игр и занимательных заданий в процессе изучения геометрического материала с младшими школьниками" - Лесосибирск, 2016- С. 1-55
2. Тимошилова Е.И. "Дидактические игры на уроках математики в начальных классах" - МКОУ "Руднянская СОШ"
3. Ферчева В.В. "Использование дидактических игр на уроках математики в начальной школе" -МОУ Непецинской СОШ, 2020
4. Жикалкина Т.К. "Система игр на уроках математики в 1 и 2 классах"- Пособие для учителя// Москва,1996 -С.176
5. Соловьёва М.А. "Дидактическая математическая игра как средство активизации познавательной деятельности младших школьников"- Пермь, 2017- С.1-69.
6. Шарофетдинова З.Г., Тихонова О.А. "Игровые приёмы развития творческого воображения младших школьников" - Международн. научно- исслед.журнал, - Набережные Челны,Россия, 2021-С.136-139.
7. Ганзина С.Ф. "Игра как средство мотивации на уроках математики в начальных классах" -г.Ташкент/ Young Scientist,2019-С.21-22.
8. Анна Станиславовна "Дидактические игры на уроках математики в начальной школе" //Педагогическое сообщество,2019- С. 1-4.